

76.046(477)18

ID ORCID 0000-0002-9808-7997

. .

АНАЛІЗ АКВАРЕЛЬНИХ ПОРТРЕТІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Гомирева О. І. *Аналіз акварельних портретів Тараса Шевченка.* Стаття присвячена особливостям акварельних портретів у творчості Тараса Шевченка. На основі формального аналізу та порівняння виводяться характерні риси, мистецькі прийоми та засоби виразності, якими користувався художник у своїх роботах. Розглядаються колористичні особливості портретів, характер тонального підходу митця, застосування ним контрасту теплих і холодних тонів та симультанного контрасту для збагачення колориту, різні способи зображення обличчя портретованих, трактування образу моделі. Проводиться порівняння манери Т. Шевченка з творчими підходами російських портретистів XIX ст. (зокрема П. Соколова, К. Брюллова, О. Брюллова, В. Тропініна) з метою з'ясування їх впливу на нього, запозичення молодим художником прийомів досвідчених майстрів, а також для простеження відмінностей індивідуального бачення українського митця. Уперше проведено мистецтвознавчий аналіз деяких портретів Т. Шевченка 1837–1850 років, який дозволив виявити особливе ставлення до кольорової побудови акварелі, специфічну манеру подачі портретованих і зміну манери художника протягом різних етапів його творчості.

Ключові слова: Т. Шевченко, портрет, акварель, аналіз, колорит, контраст.

Гомирева Е. И. *Анализ акварельных портретов Тараса Шевченко.* Статья посвящена особенностям акварельных портретов в творчестве Тараса Шевченко. На основе формального анализа и сравнения определены характерные черты, художественные приемы и средства выразительности, которыми пользовался художник в своих работах. Рассматриваются колористическое построение портретов, характер тонального подхода художника, применение им контраста теплых и холодных тонов и симультанного контраста для обогащения колорита, разные способы изображения лиц портретируемых, трактовка образа модели. Проводится сравнение манеры Т. Шевченко с творческими подходами русских портретистов XIX века (в частности П. Соколова, К. Брюллова, А. Брюллова, В. Тропинина) для выяснения их влияния на него, заимствования молодым художником приемов

опытных мастеров, а также для определения отличий индивидуальной манеры украинского художника. Впервые проведен искусствоведческий анализ некоторых портретов Т. Шевченко 1837–1850 годов, в результате которого было описано особое отношение художника к цветовому построению акварели, специфическая манера подачи портретируемых и изменения в манере на протяжении разных этапов его творчества.

Ключевые слова: Т. Шевченко, портрет, акварель, анализ, колорит, контраст.

Gomyreva O. *Analysis of Taras Shevchenko's watercolor portraits.*

Problem statement. Taras Shevchenko is a prominent Ukrainian artist whose works still require fundamental analysis. Portraits play an important role in his work; the artist created them in different techniques, in particular, in watercolors. On the one hand, Shevchenko's watercolor portraits fit into the context of 19th-century watercolor portrait; on the other hand, they demonstrate the artist's individual artistic thinking that distinguished him from his contemporaries. Each period of Shevchenko's work reflected significant changes in his artistic vision that were manifested in the formal and imaginary structure of his works. Therefore, it is necessary to determine the characteristic features of Shevchenko's watercolor portraits and draw a more or less unified evolutionary line in his manner and approach to the model from early portraits of the 1830s–1840s to the portraits of 1850.

The **aim of the article** is to employ art analysis in order to determine characteristic features of T. Shevchenko's works, study his use of the watercolor technique and trace the development of his artistic manner during different periods of his creative work.

Methods. The author employed the following methods for the comprehensive investigation: formal and stylistic analysis to study the artistic features of Shevchenko's portraits; comparative stylistic analysis to identify how artist's manner evolved and how it differed from the creative work of Russian portrait painters of the 19th century; system analysis to generalize the notion of the artist's watercolor works.

Summary of study findings. T. Shevchenko first turned to the genre of watercolor portrait in the 1830s and continued painting watercolor portraits during the 1840–1850s. Generally, Shevchenko had multi-faceted experience of mastering the watercolor technique in the 1830–1840s. Before studying at the Academy of Arts in Saint Petersburg, Shevchenko painted watercolor portraits under the influence of Petro Sokolov by studying his works and imitating his technique. The influence of this portrait painter is actively traced in Shevchenko's works before 1850. During his studies at the Academy of Arts, Shevchenko actively copied watercolor works of his teacher Karl Bryullov mastering his techniques, and it left its mark on the young artist's manner for a certain period of time. The artist must have also been familiar with the works of his teacher's brother Oлександр Bryullov who was famous for his watercolor portraits. Shevchenko adopted a number of features from these prominent masters: miniature face rendition, composition structure, modelling, etc.

Taking into account the context of the watercolor portrait of the first half of the 19th century, it can be stated

Рецензент статті: Чуйко Т. П., кандидат мистецтвознавства, заступник гендиректора з наукової роботи, Національний музей Т. Шевченка

that Shevchenko's work differed from other portrait painters in image interpretation and coloring vision. The portrayed models were depicted in relaxed postures and in an intimate, psychologically open state, which is seen in the portraits of Ye. Hrebinka (1837), A. Lahoda (1839), and M. Isaiev (1850). Shevchenko was never inclined to pay much attention to the costume and accessories. Clothes were rather a spot in the coloring composition than an important attribute of the model. Therefore, his portraits have fascinating simplicity and openness as compared to elegant, aristocratic portraits by P. Sokolov or O. Bruyllov.

Another distinctive feature of Shevchenko's manner is his approach to the color. The artist's works are inferior to 19th-century Russian watercolor painters in terms of color cleanness and freshness, he rarely used selected accented spots of a clean, saturated color. Shevchenko's works are mostly tonal, built on subtle gradations of two to three related colors without active, decorative accents. The artist finely sensed tonal correlations, thanks to which he created a sense of complex coloring with a limited range of colors. An important feature of Shevchenko's manner is the use of simultaneous contrast to complicate the correlations between warm and cold tones. A perfect example of this contrast is the depiction of the background in the portrait of an unknown young man (1837–1838), where whitewash seems colder near a warm brown tone. It also enriched the coloring of Shevchenko's works.

Particular attention should be paid to Shevchenko's approach to the coloring of faces in the context of general warm-cold color palette. The portraits of Ye. Hrebinka and A. Lahoda are the most successful examples of color interpretation of faces in the gradations of warm and cold hues combining into a single realistic face tone. The examples of the opposite approach include some portraits of the mid-1840-s: the portraits of M. Sokolovskiy (1842), an unknown woman in brown clothes (1845), and Mariia Katerynych (1846). In these works, the face is portrayed either in only warm brown or in only cold blue. The wholeness and naturalness of the image are inadequate, it looks coarser and more primitive in terms of coloring.

The portraits of the mid-1840-s generally look very polychromatically as compared to the early holistic and delicate images of the late 1830-s. A new manner is manifested in watercolor portraits of the exile years: first of all, tonal image becomes almost monochromatic, as, for example, in the portrait of O. Blaramberg (1849–50), where although active chromatic color is present, but in a very accented fashion. Another change consists in a different interpretation of the background – either in the form of neutral toning (as in the abovementioned portrait of O. Blaramberg) or in the form of extended depiction of the entourage emphasizing the model's image (as in the portrait of an unknown woman (1849–50)). The former technique will serve as a basis for the composition of Shevchenko's portraits in pencil of 1853–1860, whereas the latter would become a precursor of sepia portraits of the mid 1850-s.

Conclusions. Taras Shevchenko's watercolor portraits fit into the class of Russian watercolor portraits of the first half and mid-19th century in many of their aspects with the prominent Russian artists having made a significant influence on the artist's work. On the other hand, the works of the Ukrainian artist differ greatly

from the works of his contemporaries by a freer and simpler nature of image rendition, tonal coloring vision and more discreet interpretation of details.

The series of Shevchenko's watercolor portraits demonstrates a clear evolution from early portraits (more holistic and restrained in terms of coloring, but not skilled in terms of the depiction of proportions and postures) to the portraits of the 1840-s (more polychromatic, decorative, less holistic tonally, but with confident, natural postures). Finally, this series concludes with the portraits of 1849–1850, when the artist's manner became holistic in terms of color interpretation and model presentation. During his creative work, Shevchenko cultivated his own artistic vision that distinguishes his portrait gallery from other paintings of that time and that became a preparation for the brilliant pencil and sepia portraits painted in later years.

This is a promising topic for further research; the findings presented in this article may become a basis for further examination of the artistic features of Shevchenko's works and for comparative studies both in the context of the artist's work and in the context of national and world art of the 19th century.

Keywords: T. Shevchenko, portrait, watercolor, analysis, coloring, contrast.

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Портрети складають значну частину образотворчого доробку Тараса Шевченка. Художник виконував портретні зображення в техніках олійного живопису, олівцевого рисунку, сепії, офорту й акварелі. У кожному періоді творчості митця відбувались значні зміни в його художньому баченні, в наборі виразних засобів, якими він користувався. Тому необхідно визначити характерні риси шевченкових акварельних портретів та провести більш-менш єдину лінію еволюції в манері виконання та підході до моделі від ранніх портретів 1830–1840-х рр. до портретів 1850 р.

Засоби виразності та манера використання акварельної техніки Т. Шевченком потребують аналізу через свою специфічність. Художнику завжди було властиве графічне бачення і тональне вирішення зображень. Це проявляється в його акварельних портретах, проте з цим поєднуються також колористичні пошуки у використанні холодних і теплих співвідношень. Портрети роботи Т. Шевченка варіюються за колористичним вирішенням: в деяких все будовано на плямах активних хроматичних кольорів, які зменшують цілісність колориту, деякі мають майже ахроматичну тональну гаму з тонкими вкрапленнями споріднених холодних і теплих тонів. Формальний аналіз низки портретів є суттєво необхідним для визначення характерних рис манери художника та усвідомлення його місця серед портретистів того часу — цим визначається актуальність даної статті.

Зв'язок із науковими та практичними завданнями — формальний і образний аналіз, ви-

явлення особливостей робіт Шевченка поглибить розуміння його творчості та допоможе співвіднести його бачення з творчістю інших портретистів того часу.

Аналіз попередніх досліджень. Тема акварельних портретів Т. Шевченка неодноразово розглядалася в науковій літературі з точки зору атрибуції, опису та коротких аналітичних зауважень. До розгляду портретної творчості Т. Шевченка ще на початку ХХ ст. звертався дослідник К. Широцький у своїх статтях [10; 11]. Автор не виокремлює роботи в техніці акварелі з-поміж усіх портретів митця, він дає оцінку за рівнем виконання і короткі коментарі до деяких творів. Дослідник пише про наслідування Т. Шевченком манери або композиційних схем західноєвропейських художників і К. Брюллова.

П. Білецький у книзі «Апостол України» [1] дає короткі, але влучні характеристики деяким портретам Т. Шевченка, зокрема раннім портретам М. Луніна [1, с. 45], А. Лагоди [1, с. 52]. Автор пише, що митець «став майстром акварельної мініатюри», згадуючи «парні зображення невідомих молодих людей» 1837 року [1, с. 34], що одне з них деякі дослідники ідентифікують як портрет Є. Гребінки (1837, НМТШ, Г-823) [12, с. 9], а інше — як портрет К. Абази (1837, НМТШ, Г-856) [9]. Дослідник не єдиний, хто вважав цю атрибуцію помилковою, зокрема В. Яцюк також підтримав цю версію [14, с. 6].

В. Овсійчук [5] ще детальніше розглядає портретну творчість Т. Шевченка, зосереджуючись на коротких коментарях до портретів, розгляді психологічного ставлення художника до своїх моделей, до людини загалом, на зв'язку його бачення з реалізмом та романтизмом. Дослідник розглядає портрети від ранніх кінця 1830-х рр. до портретів 1850 р.

Більшість дослідників акцентує увагу на впливі портретиста П. Соколова на манеру акварельних портретів Т. Шевченка, наприклад Л. Владич, М. Юр, В. Яцюк. Зокрема Л. Владич у статті «До питання про художню освіту Шевченка в доакадемічний період» [2] розглянув тему ранніх акварельних портретів художника, провівши порівняльний аналіз портрета Є. Гребінки роботи Т. Шевченка та портрета І. Аксакова роботи П. Соколова, що дало розуміння манери українського митця. В. Яцюк у статті «Дещо про стилістику Шевченкових портретів» [14] також порівнює творчість цих двох портретистів, звертаючи увагу на схожість підходу до моделі і манери виконання. Також дослідник розглядає особливості композиційної, колористичної побудови деяких портретів Т. Шевченка. Цінні відомості надає стаття М. Юр «Живопис Тараса Шевчен-

ка: Художньо-стилістичний аналіз» [13], у якій викладено важливі загальні спостереження щодо технічного виконання акварелей, колористичного вирішення, психологічної подачі моделей, хоча окремих аналізів портретів у статті немає.

Дуже цінними для розуміння портретної творчості Т. Шевченка та її місця в мистецтві того часу є праці, присвячені художньому контексту, наприклад альбом С. Горбачової та С. Ямщікова [8] або дослідження творчості тогочасних портретистів П. Соколова [7] та К. Брюллова [4].

Коментарі та аналізи, проведені дослідниками, носять вибіркового характеру, а тому потребують доповнення. Розгорнутого мистецтвознавчого аналізу більшості акварельних портретів не було проведено. Крім того, дослідники здебільшого приділяють увагу портретам кінця 1830-х рр. та першої половини 1840-х рр., портрети ж 1850 р. майже обійдені увагою. Тема використання Т. Шевченком засобів виразності, особливо колористичних контрастів, різниці у виконанні портретів різних років, питання індивідуальних рис його манери, які вирізняють його з-поміж акварелістів того часу, залишаються відкритими і вимагають подальшого дослідження. Саме цим невирішеним питанням присвячена дана стаття.

Мета дослідження — визначення характерних особливостей акварельних портретів Т. Шевченка, трактування образів і застосування засобів виразності, простеження еволюції манери художника на основі формального аналізу творів.

Виклад основного матеріалу. В акварельній техніці Тарас Шевченко вперше звернувся до жанру портрету в 1830-х і продовжував створювати акварельні портрети протягом 1840–1850-х рр. У кін. 1830-х рр. він починає навчатися мистецтву, в цей час Товариство заохочення художників надає допомогу молодому митцеві і він відвідує рисувальні класи Товариства. У перших багатофігурних композиціях та портретах видно, що він опановує принципи зображення фігур: знайомиться з пропорціями, відпрацьовує ракурси та рухи, розташування фігур у просторі відносно одна одної та предметів.

Загалом Т. Шевченко у 1830–1840-х рр. мав різноплановий досвід в опануванні техніки акварелі. Дослідники пишуть про великий вплив на нього Петра Соколова, що підтверджується свідченням самого художника: «Я більше придерживаюсь Соколова, Гау мне не нравится, приторно-сладкий» [6, с. 205]. Молодий митець був знайомий із творами основоположника російського акварельного портрету. Т. Шевченко ще до навчання в академії писав акварельні портрети в дусі П. Соколова, вивчаючи його роботи та пере-

ймаючи його техніку. Однак потім в академії він активно копіював акварелі свого вчителя Карла Брюллова, вивчаючи його прийоми, і це на певний час наклало відбиток на власну манеру молодого митця.

К. Брюллов писав акварелі як живописець та активний колорист — у нього «картинне» мислення, характерними рисами якого є велика кількість деталей та кольорових співвідношень, цілковите заповнення аркуша, незначне використання чистого тла паперу, велика роль рідкого соковитого мазка. Вплив манери Великого Карла сповна виявився в таких акварелях його учня, як «Жінка в ліжку» (1839–1840, НМТШ, Г-757), «Натурниця» (1840, НМТШ, Г-297), «Марія» (1840, НМТШ, Г-221). Проте ці невластиві митцевій натурі брюлловські колористичні риси мало вплинули на портрети Т. Шевченка і загалом досить швидко поступилися місцем власним тональним та композиційним пошукам. Рідкісними прикладами картинного вирішення Т. Шевченком композиції є портрет художника-баталіста О. Коцебу (1843, НМТШ, Г-897) та портрет невідомої (1849–1850).

Також Т. Шевченко мав бути знайомий із акварелями брата свого вчителя — архітектора Олександра Брюллова. Акварельні портрети О. Брюллова носять такий самий підкреслено аристократичний характер, як і роботи Великого Карла, вони виписані, коштовні, матеріальні, насичені. Акварелі О. Брюллова мають багато спільного і з роботами П. Соколова і також представляють лінію класичного акварельного портрету ХІХ ст., однак їх підкреслено аристократичний характер і живописне багатство були невластиві більшості робіт Т. Шевченка.

Традиційний акварельний портрет ХІХ ст. мав характерне трактування образу і побудову композиції. Моделі зображувалися у спокійному стані, акцентувався їх погляд, аксесуари, прийнятим було стримане елегантне позування. Фігури показувались здебільшого в поясному обрізі, іноді в поколінному, був присутній легкий розворот тіла та іноді нахил голови, що додавало потенційної динаміки композиції.

Загалом за цими критеріями портрети Т. Шевченка вписувалися в живопис того періоду. Однак бачення митця відрізняється багато в чому від інших художників — і насамперед у підході до кольору. Роботи Т. Шевченка поступаються творам російських акварелістів пер. пол. — сер. ХІХ ст. у плані чистоти та сили звучання кольорів. Також він рідко використовує акцентовані плями насиченого кольору. Роботи художника і в період до заслання, і в період заслання здебільшого тональні: всі кольори зближені, дані

в єдиній гамі без активних, декоративних акцентів, присутня лише тонка розробка по тону. Саме такий підхід був найвдалішим для митця, який тонко відчував співвідношення споріднених холодних та теплих тонів. Завдяки цим нюансам Т. Шевченко при обмеженій гамі створював відчуття складного колориту.

Також відрізняються портрети митця і трактуванням образу, бо портретовані зображувалися ним у розслаблених позах, у психологічно відкритому стані. Такими є, наприклад, портрети Є. Гребінки (1837, НМТШ, Г-823), А. Лагоди (1839, НМТШ, Г-787), М. Ісаєва (1850, НМТШ, Г-762). Простота пози та неідеалізований образ — головне, що вирізняє ці портрети. Яскравим прикладом цього є портрет Є. Гребінки, де молодий чоловік зображений імпазантним, як фронт, але при тому певна недбалість в одязі надає простоти і свободи образу.

Т. Шевченко ніколи не був схильний приділяти велику увагу вбранню та аксесуарам у порівнянні з іншими портретистами. Він передавав характер парадного, домашнього чи національного одягу, але не виписував із натуралістичною точністю гаптування, прикраси, мережива — вбрання було для нього більше плямою в колористичній побудові, ніж важливим атрибутом моделі. Тому його портрети виглядають більш просто й відкрито поряд з елегантними, аристократичними портретами П. Соколова чи О. Брюллова. Складається враження, наче молодий художник, який тільки знайомився з життям російської столиці, не був зацікавлений у бездоганній світській подачі моделі, яка здебільшого була близьким знайомим. Навіть далі, коли митець влився в культурні кола Петербурга і спілкувався з людьми різних занять і суспільних прошарків, він зберіг певну свободу й простоту, яка надавала йому особливого шарму.

Розглянуті риси ріднять бачення Шевченка з портретами іншого митця, також вихідця з кріпацтва, учня Академії мистецтв — Василя Тропініна. Російський художник мав спільний із Шевченком ще й візуальний досвід: він також жив в Україні, де працював з натури, що вплинуло на його манеру — посилювалися розслабленість і ліричність образу, гармонізувалася гама зближених спокійних кольорів, побудована на нюансах. Ці особливості є цікавою паралеллю між портретними доробками двох митців.

Розглянемо детальніше згадані раніше відмінності творів Шевченка у порівнянні з творчістю П. Соколова, яка справила найсильніший вплив на манеру молодого митця. Досвід вивчення техніки видатного аквареліста залишився з Т. Шевченком надовго і проявлявся в часи заслання, оскільки ху-

дожне бачення цього портретиста виявилось йому ближчим: у П. Соколова, в порівнянні з манерою К. Брюллова, колір більш делікатний, художник працює зі стриманими поєднаннями холодних та теплих, дає багато світлих тонів, поважає білий простір аркуша, дає лише одну-дві активні плями насиченого кольору, котрі на кольорових відношеннях тримають весь колорит.

Л. Владич провів порівняльний аналіз портрета С. Гребінки (1837, НМТШ, Г-823) Т. Шевченка та портрета І. Аксакова роботи П. Соколова. Автор обрав для порівняння «один з найхарактерніших і найкращих портретів Соколова періоду розквіту його творчості» [2, с. 143] та один із найвдаліших акварельних портретів, виконаних Т. Шевченком протягом раннього періоду творчості, — відбірність матеріалу вже задає певний рівень результатів порівняння. Дослідник звернув більше уваги на спільні риси, але необхідно розглянути певні відмінності у їх баченні, і для цього потрібно виводити загальні риси не лише з найкращого зразка того періоду, а й із більшої низки створених Т. Шевченком портретів.

Природно, що ранні портрети молодого митця відрізняють скутість пози, більша одноманітність і статика в подачі фігури, невідповідність пропорцій тіла з головою, складнощі з ракурсами фігури. Однак відмінності стосуються не лише різниці рівня майстерності між художником-початківцем та досвідченим майстром, але й нюансів у побудові зображення. Л. Владич писав, що Т. Шевченко «пильно вивчав і старанно наслідував композиційні прийоми Соколова, його акварельну техніку і процес роботи над портретами» [2, с. 142]. Однозначно, цей досвід дав митцеві значний поштовх у володінні аквареллю та не завадив проявам власної манери.

У П. Соколова виконання обличчя нагадує мініатюру — це риса, яку Т. Шевченко перейняв. Однак крім того при розгляді портретів П. Соколова помітно, що у нього також мініатюрно виписані деталі, волосся й одяг, усьому приділено прискіпливу увагу: не натуралістично випрацювано, але уважно і «з любов'ю». Навіть коли художник працює великими площинами в зображенні одягу, загальна картина портрета не набуває вільної узагальненості, а зберігає акуратну цілісну вираженість.

У Т. Шевченка такого немає: в нього уважно й делікатно пророблене обличчя, очі, але волосся й одяг ліпляться здебільшого широкими, більш умовними площинами, хоч вони й виконані іноді дрібними паралельними мазочками. Вони в міру й по-різному узагальнені, щоб органічно вписуватись у цілісний образ. Їх виконання не суперечить зображенню обличчя, а ненав'язливо об-

рамляє його, контраст проробленості впадає в очі й акцентує увагу саме на обличчі моделі. Такий підхід стане основою також олівцевих і сепійних портретів художника 1847–1860 рр.

Недопрацьованість зображення по краю, в напрямку від обличчя у Т. Шевченка має зовсім інший характер, ніж умовність, яка зустрічається у П. Соколова. У портретах російського майстра зображення розчиняється по краю, але м'яко, зберігаючи цілісність. Т. Шевченко вільніше трактує краї портрета, вони довше сходять «на ніщо» [2, с. 143], іноді продовжуються лише незаповнені кольором контури чи ламані мазки, як, наприклад, у портреті дівчини з собакою (1838, НМТШ, Г-885) або портреті Т. Катеринич (1846, НМТШ, Г-716), у результаті чого відсутнє те відчуття «хмарки», в якій вимальовується зображення у П. Соколова. Т. Шевченко не намагається помістити зображення в акуратну форму — він відштовхується від характеристики обличчя, і далі зображення йде природно й наче саме інтуїтивно обривається. Це надає портретам митця незамкненого, різкішого, але й вільнішого характеру.

Також на увагу заслуговує різниця в кольоровому вирішенні портретів художниками. П. Соколов, як чутливий та досвідчений колорист, майже скрізь використовував свіжі кольорові акценти: наприклад, ультрамаринові камені прикраси і складна пляма шалі, написана, на перший погляд, лазур'ю і блакитною фарбою з додаванням церулеуму в портреті О. А. Орлової (1829), ці фарби відгукуються в очах і відтіняють блакитними рефlekсами рум'янець; алий червоний і кобальт синій у портреті князя П. Вяземського (1830-ті), знову ж, для посилення блакиті очей та зменшення контрасту між рудуватим волоссям і очима. Таким чином, на живописному ефекті кольорових відношень зображення грало й дихало свіжістю.

Т. Шевченко ж, навпаки, підходив до кольорового вирішення стримано, як графік за натурою. Його приваблювали зближені кольори, поєднання яких базувались на нюансах, наприклад блакитний та зеленуватий, синій та коричневий, різні відтінки сірого кольору. Живописне колористичне мислення і активні відношення кольорів не були для нього властивою рисою, що можна побачити з його власних висловів та при аналізі його живописних творів. Т. Шевченко набагато краще працював із тональною градацією двох-трьох споріднених кольорів, ніж з яскравою, активно поліхромною гамою, і це проявляється в усіх його роботах, особливо в акварельних пейзажах. Ранні акварельні портрети 1830-х — початку 1840-х рр. повністю підтверджують цей висновок.

Відношення теплого і холодного — це те, на чому ґрунтується реалістичність колориту. Т. Шевченко по-різному користувався цими відношеннями: в деяких портретах контраст теплого і холодного проявлений делікатно, у вигляді маленьких нюансів у загальній майже ахроматичній гамі. При такому вирішенні кольори впливають на звучання одне одного, особливо податливими є сірі й зелені тони. Прикладами даного підходу є портрети Є. Гребінки (1837, НМТШ, Г-823) та А. Лагоди (1839, НМТШ, Г-787) — гама будується на ахроматичних сірих та чорних, в оточенні яких подані окремі тонкі нюанси зеленкуватих, блакитних, коричневих тонів. У деяких портретах, навпаки, контраст теплого і холодного встановлено між великими хроматичними плямами червоного, синього, вохристого, з яких складене зображення: наприклад, у портретах дівчини з собакою (1838, НМТШ, Г-885), невідомої у блакитному вбранні (1845–1846), невідомої в коричневому вбранні (1845, НМТШ, Г-711), М. Соколовського (1842, НМТШ, Г-720).

На окрему увагу заслуговує підхід Т. Шевченка до колористичного виконання обличчя в контексті загальної тепло-холодної гами — це найскладніша частина портрета, оскільки необхідно передати об'єм, складну світлотінь, натуралістичне відчуття живої плоті, виразність рис і очей. У різних портретах ми можемо бачити різні варіанти вирішення цієї проблеми.

Є декілька портретів Т. Шевченка, в яких обличчя виконано реалістично в теплих тонах, а холодні є допоміжними та ледь помітними. Однак художник часто застосовував для тонального виконання обличчя блакитні тони. У багатьох його портретах обличчя виконане повністю блакитним підмальовком, поверх якого іноді додано світлі вохристі коричневі, оранжеві чи червоні тони, котрі позначають губи, щоки, вилиці. У деяких портретах обличчя моделює лише цей блакитний тон. У більшості зображень блакитними залишаються тіні, а загальний тон обличчя завдяки паперу теплий.

У П. Соколова і О. Брюллова часто в портретах зустрічаються блакитні, зелені й сірі тони тіней, проте вони не порушують загальний теплий колорит обличчя, а лише доповнюють його, наче рефлекси від яскравих кольорів в одязі чи тлі. Важливо, що ці холодні моделюючі тіні й напівтіні завжди супроводжуються такою ж за тоном активною великою плямою, наприклад згадувана шаль у портреті О. Орлової (1829), зеленкувате тло в портреті Є. Черткової в чорній сукні (1832) роботи П. Соколова, холодний сірий тон тла та рукавів у портреті С. Львової (1830-ті) роботи О. Брюллова. Підтримка великої плями важлива,

тому що вона забирає на себе контрасти і тому ці контрасти не вибивають із колориту холодні тони в обличчі. На цьому будуються цілісність і гармонія колориту.

У Т. Шевченка також холодний тон обличчя відгукується в іншій холодній плямі, але її активності не вистачає, щоби перекрити їх. Наприклад, у портретах О. та І. Катериничів (1846, НМТШ, Г-717 та Г-718) блакитні краватки недостатньо великі за площею, щоби перебрати на себе провідну роль у контрасті холодної та теплої складових колориту.

Портрети Є. Гребінки (1837, НМТШ, Г-823) та А. Лагоди (1839, НМТШ, Г-787) — рідкісні і найбільш вдалі приклади колористичного трактування обличчя і загалом фігури в доробку Т. Шевченка. У цих двох портретах обличчя моделюється складними півтонами, які складаються з ледь помітних градацій вохри, умбри, кадмію, сірих тонів, котрі важко розрізнити в єдиному реалістичному тоні обличчя. Інші акварельні портрети художника, де він здебільшого користувався якимось одним кольором (синім, коричневим) для виконання обличчя, виглядають грубіше і декоративніше.

В акварельних портретах Т. Шевченка часто застосовано прийом поєднання теплих і холодних тонів у тлі для того, щоби підтримати необхідні тони в написанні обличчя і створити для нього складне колористичне оточення. Прикладами цього можуть бути портрет невідомого (1837–1838, НМТШ, Г-278), портрет невідомої в коричневому вбранні (1845, НМТШ, Г-711), портрет Марії Катеринич (1846, НМТШ, Г-719), портрет дівчини з собакою (1838, НМТШ, Г-885).

Згадуваний портрет невідомого 1837–1838 рр. містить сильні диспропорції в масштабі кінцівок, будові тіла — художник-початківець обрав складний ракурс, але не впорався з анатомією. Проте в живописному плані цей портрет є цікавим. Обличчя виконано майстерно й живо. Важливим елементом зображення є півпрозоре тло, в якому поєднано білила у верхній частині та легкий коричневий тон, наче умбри паленої, в нижній. Таке поєднання змушує білила завдяки симультанному контрасту [3, с. 53] звучати холоднішими. Білила доповнюють тони обличчя: вони підтримують загальний холодний сіруватий тон тіней і тим самим підсилюється тепле звучання освітлених частин лиця, відтінене коричневою частиною тла. Завдяки цьому написання обличчя виглядає чистішим і більш цілісним.

Прикладами протилежного підходу, який випробовував Т. Шевченко, є деякі портрети сер. 1840-х рр.: портрет М. Соколовського (1842, НМТШ, Г-720), портрет жінки в блакитному вбранні (1845–1846), портрет невідомої в коричне-

вому вбранні (1845, НМТШ, Г-711), портрет Марії Катеринич (1846, НМТШ, Г-719). У даних роботах обличчя виконане або лише теплим, або лише холодним тоном. Цілісність зображення страждає: тепер відношення теплого й холодного винесені за обличчя в оточення і обличчя стає замість головної та найскладнішої за виконанням частини просто однією з плям у ритміці холодного і теплого.

Цікаво порівняти портрет невідомої в коричневому вбранні (1845, НМТШ, Г-711) та портрет Марії Катеринич (1846, НМТШ, Г-719). Вони виконані в однаковій гамі — світлі коричневий, блакитний та червоний кольори. Проте ці кольори по-різному будують зображення.

У портреті невідомої в коричневому вбранні при першому погляді складається враження примітивності колориту. При близькому вивченні стають помітними три нюанси, які все ж урізноманітнюють звучання кольорів. Провідну роль відіграють теплі кольори, а холодні їх доповнюють. Рожевуватий тон крапلاку поданий єдиною плямою спинки крісла, навколо цієї плями і в правій частині зображення художник дав заливку тла півпрозорим блакитним тоном, але біля голови портретованої додав у нього сірий, який за принципом симультанного контрасту вніс теплий фрагмент у холодне блакитне тло. Це перший нюанс, котрий робить прості й чисті, на перший погляд, кольори ускладненими.

Теплий коричневий колір, схожий на палену умбру, належить фігурі та частково обличчю. Цей колір найбільш насичений у центральній частині — це тіні на обличчі та верхня частина одягу, яка підтримує і відтіняє лице жінки. На перший погляд, написання фігури цілісне у своєму теплому відтінку, однак коричневий колір доповнений сіруватим блакитним у комірі й манжетах — це другий нюанс, який ускладнює звучання кольорів вкрапленням холодного в тепле. Сіро-блакитні смужки на комірці виглядають як освіжаюча вставка між одягом і обличчям. Вони важливі для сприйняття обличчя, оскільки тіні на ньому коричневі з легким сірим звучанням (наче домішаний той же блакитний). Без цих холодних блакитнуватих смуг комірця обличчя сприймалося б холоднішим і менш природним. Це третій нюанс, котрий ускладнює колорит даної роботи.

Портрети Т. Шевченка сер. 1840-х рр. дуже поліхромно, в порівнянні з ранніми зображеннями кін. 1830-х рр., на перший погляд, виглядають, вони ніби втрачають витонченість тональних нюансів. Портрет невідомої в коричневому вбранні доводить, що це не так: незважаючи на перше враження примітивного розподілення червоних, блакитних та коричневих плям, колорит є не таким простим і показує вміння художника працю-

вати з тонкими поєднаннями тонів, вкраплюючи теплі в холодні і навпаки.

Портрет М. Катеринич має іншу побудову, хоча вона заснована на тих самих кольорах. Обличчя виконане блакитними тонами, в яких також присутній сіруватий тон, завдяки симультанному контрасту цей тон звучить теплим у порівнянні з загальним холодним тоном обличчя. Одяг також коричневий, проте він не доповнений легкими холодними акцентами, а супроводжується активними синіми тонами. Вони більш насичені і займають великі плями шалі, манжетів та чіпця, беручи фігуру у своє оточення. Цей синій колір встановлює зв'язок із синіми очима серед синюватих тонів обличчя — це створює фантастичний, ненатуральний ефект. Саме тому холодна складова колориту тут є провідною, і весь портрет викликає зовсім інші відчуття: не такі затишні та жіночні.

Холодне за тоном обличчя в оточенні холодного біло-блакитного чіпця і коміра виглядає сухо й відсторонено. Отже, такому враженню сприяє не тільки вираз обличчя старої жінки, а й сам колорит. Теплі тони менш активні і не перетягують колорит до теплого звучання. Т. Шевченко зробив спробу тонувати тло ледь помітним теплим штрихуванням у лівій частині і ще менш помітним холодним у правій. Тепла частина тла, завдяки недописаній білій плямі в спинці крісла, відділена від зображення фігури і слабо впливає на її колорит, лише трохи підтримує коричневий тон одягу. Холодна промальовка тла лежить поруч із насиченим червоним у спинці крісла і вступає з нею у візуальний діалог, також мало впливаючи на сприйняття фігури.

Загалом можна сказати, що портрет М. Катеринич виглядає більш декоративним і менш цілісним, ніж портрет невідомої в коричневому вбранні. Останній є вдалішим, бо містить тонкі нюанси тональної розробки. Це яскравий приклад різних підходів художника до моделей і різного рівня виконання зображення в сер. 1840-х рр.

У роки заслання митець також створював портрети аквареллю. «За короткий час він встиг зробитися модним в Оренбурзі портретистом» [1, с. 199] і напевно створив чимало зображень, проте збереглося лише декілька. Т. Шевченко в акварельних портретах зберігає сильний зв'язок із манерою П. Соколова. У період заслання найбільш близькими до цієї манери та до тих акварелей, які Т. Шевченко створював до 1847 р., є портрети 1850 р. З одного боку, це залишок попереднього етапу творчості, те, що відійде в минуле перед зовсім новою манерою, яка проявиться в сепійних та олівцевих портретах середини 1850-х рр. З іншого — в цих портретах проявилися більш зріла майстерність та досвід художника.

У портретах 1850 р. краще, ніж на початку 1840-х рр., схоплено поставу моделей — вільніше, природніше. Наприклад, у портреті М. Ісаєва (1850, НМТШ, Г-762) поза молодого чоловіка не репрезентаційна, а скоріше розслаблена. Натяк на позерство більше проявлений у виразі обличчя. Також пізні портрети позначені зростанням декоративності колориту, утвореної кількома чистими яскравими кольорами і поєднаної із зовсім прозорими, делікатними півтонами. Наприклад, завдяки контрасту основних кольорів — синього, жовтого, червоного — кольорова побудова портрета М. Ісаєва виглядає дещо декоративно. Хоча гама трохи нагадує портрет М. Соколовського (1842, НМТШ, Г-720), проте при порівнянні одразу видно, наскільки більш цілісним є пізній портрет. Риси обличчя молодого чоловіка ледь намічені, холодними тонами пророблені лише тіні на підборідді та лівій вилиці. Поряд із синюватими тінями лежать гаряча червона пляма коміра мундира та жовті акценти гудзиків, еполетів і спинки стільця. Завдяки цьому активному хроматичному оточенню легке написання обличчя здається більш витонченим.

Деякі акварельні портрети Т. Шевченка 1849–1850 рр. є переходом від портретів 1840-х рр. до нової манери, котра буде властива, зокрема, роботам сепією. В акварелі передумови нової манери проявляються, по-перше, в майже монохромному тональному зображенні, як, наприклад, у портреті О. Бларамберг (1849–1850, НМТШ, Г-768), в якому активний хроматичний колір хоча й присутній, але дуже акцентовано. По-друге, в розширеному зображенні антуражу, який підкреслює образ моделі, як, наприклад, у портреті невідомої (1849–1850).

Портрет О. Бларамберг є цікавим і незвичним за колористичною побудовою як для 1849–1850 рр., так і для всієї акварельної творчості Т. Шевченка. Так само, як і в попередній період, по-світському представлена фігура з ліричною трактовкою образу. Жінка показана в національному грецькому вбранні, що вже надає певної декоративності зображенню, та ця декоративність посилюється також кольором.

Колористична побудова доволі незвична: насичений червоний жакет і дуже темне коричневе волосся, доповнені тонкими активними акцентами яскравого жовтого й оранжевого кадмію та білил, занурені в приглушену масу ледь помітних, прозорих блакитнуватих та вохристих півтонів. Завдяки такій побудові образ жінки, її обличчя, руки, сукня написані півпрозоро й легко, наче опиняються в коштовному оточенні дзвінких кольорів, котрі своєю активністю відтіняють ніжність і делікатність передачі жіночої краси.

З одного боку, цей портрет — наче відгук блискучого живопису і любові до червоного кольору К. Брюллова. З іншого боку, П. Соколов часто у своїх акварельних портретах використовував акцентування колориту однією сильною плямою яскравого кольору в одязі (портрети О. Орлової (1829), Є. Хітрово (1837), С. Бобринської (1827)), але в нього цей прийом був складніший і пов'язаний із кольоровими відношеннями, про які йшлося вище. Відголоски цього активного кольору, котрий наче відволікав увагу від обличчя, були присутні в самому обличчі. Якщо це пляма блакитного, то в обличчі були блакитні напівтіні, якщо червоний, то такі самі червоні акценти були в щоках або повіках. Таким чином колорит об'єднувався і ця найактивніша пляма не заглушала собою зображення, а одержувала конструктивну роль носія кольорових відношень (ця пляма забирала на себе весь контраст із протилежними їй тонами, тому споріднені з нею акценти не були носіями контрасту і не виривалися із зображення).

Т. Шевченко ж зробив по-іншому, тому його портрет виглядає більш декоративно. Червона пляма алого тону одинока, не має перегукувань і підтримки в зображенні, вона виглядає трохи аплікаційно. Об'єднувачем зображення слугують дрібні жовті тони, присутні в декорі одягу, пов'язці на голові й подушці. Дуже влучно художник змоделивав грецький жакет, передавши специфіку блискучої та цупкої матерії. Митець виписує деталі не так натуралістично, як у голландському олійному живописі, але тканини одягу та об'ємність золотих деталей передані чудово. Цей червоний жакет із золотим обрамленням, написаним, імовірно, жовтим та оранжевим кадмієм, із білими акцентами є активним учасником зображення і наче сперечається з образом жінки. Якби не її блискучі карі очі, то всі нарядні деталі забирали б собі всю увагу.

Сірувате тло, створене поєднанням блакитних та вохристих тонів, поруч із червоним і білими отримує неоднозначне поліфонічне звучання, одночасно холодне й тепле. Холодні складки сукні у свою чергу добре поєднуються з червоним і жовтим у жакеті та створюють поліхромність.

Експресивне та насичене штрихування тла сильно впадає в очі, робить фігуру ще делікатнішою та жіночною, відтіняє написані легко й напівпрозоро плавні риси обличчя й руки. Цей прийом також стане характерним для пізніших олівцевих портретів. Відсутність контрастної світлотіні та підкресленої об'ємності, делікатне, ледь намічене моделювання створюють такий ефект, наче матеріальність фігури зникає. Потім ці риси поступляться місцем активному

об'ємному моделюванню, наприклад, у сепійних портретах А. Ускової 1853–1854 рр.

Портрет О. Бларамберг — це один із небагатьох прикладів акварелей Т. Шевченка, в яких провідну роль грає насичена пляма активного кольору. Незважаючи на обмежену за кількістю кольорів палітру, дана робота є одним із найтонших та найбільш аристократичних акварельних портретів художника.

Надалі в засланні Т. Шевченко перейшов до написання портретів сепією та олівцем, і ці суто графічні твори є більш цілісними й виразними, ніж акварельні портрети. Важко стверджувати, що акварелі підготували зміни в манері, однак у них вже простежується тенденція нового бачення.

Висновки. Акварельні портрети Тараса Шевченка представляють значну цінність для вивчення мистецтва того часу. З одного боку, вони вписуються в тип акварельного портрету пер. пол. — сер. XIX ст., і видатні російські художники справили значний вплив на творчість українського митця. З іншого боку, його роботи значно відрізняються від творів його сучасників вільнішим і простішим характером передачі образу, тональним колористичним баченням, стриманішим трактуванням деталей.

Лінія акварельних портретів Т. Шевченка показує чітку еволюцію від більш цілісних та стриманих у колористичному плані, але невпевнених у плані пропорцій та ракурсів робіт кін. 1830-х рр. до більш поліхромних, декоративних портретів 1840-х рр. Нарешті, ця лінія завершується найцікавішими портретами 1849–1850 рр., створеними в засланні, коли манера художника зазнала сильних змін: стали чіткішими акценти, посилилася тональна монохромна складова. Т. Шевченко протягом своєї творчості виробив власне художнє бачення, котре відрізняє його портретну галерею від інших зображень того часу і котре стало підготовкою до блискучих портретів, виконаних у пізні роки олівцем та сепією.

Перспективи використання результатів дослідження. У даній статті проаналізовано не всі аспекти акварельної творчості Т. Шевченка і не всі акварельні портрети митця. Подальші дослідження в області формального аналізу творів художника дадуть можливість у майбутньому глибше встановити роль акварельних портретів у загальному доробку художника, простежити зв'язок та відмінності між баченням портретів в акварелі та в інших техніках (олійний живопис, олівець, сепія, офорт) і в повній мірі оцінити внесок Т. Шевченка в російське та українське мистецтво.

Список скорочень:

НМТШ — Національний музей Тараса Шевченка, Київ.

Література:

1. Білецький П. Апостол України : життя і творчість Тараса Шевченка [Текст] / П. Білецький. — К. : Стило, 1998. — 283 с.
2. Владич Л. До питання про художню освіту Шевченка в доакадемічний період [Текст] / Л. Владич // Збірник праць ювілейної XIII наукової шевченківської конференції. — К., 1965. — С. 136–146.
3. Иттен И. Искусство цвета [Текст] : [пер. с нем.] / И. Иттен. — 3-е изд. — М. : Д. Аронов, 2004. — 95 с. : ил. — ISBN 5-94056-008-3.
4. Леонтьева Г. Карл Брюллов [Текст] / Г. Леонтьева. — Л. : Искусство, 1976. — 362 с.
5. Овсійчук В. Мистецька спадщина Тараса Шевченка у контексті європейської художньої культури [Текст] / В. Овсійчук. — Львів : Інститут народознавства НАН України, 2008. — 414 с. : іл.
6. Повесть Тараса Шевченко «Художник». Документы, иллюстрации = The Artist : A Story by Taras Shevchenko : [Альбом / сост. Л. Сак ; коммент. В. Судак, пред. П. Белецкий]. — К. : Мыстецтво, 1989. — 384 с.
7. Ракова М. Петр Федорович Соколов. 1791–1848 [Текст] / М. Ракова. — М. : Искусство, 1952. — 31 с. — (Массовая б-ка).
8. Русский акварельный и карандашный портрет первой половины XIX века из музеев РСФСР : [Альбом / сост., авт. предисл. С. Горбачева, С. Ямщиков]. — М. : Изобразит. искусство, 1983. — 334 с.
9. Тарас Шевченко. Повне зібрання творів в десяти томах / за ред. О. І. Білецького та ін. [Електронний ресурс]. — Електрон. дані. — К., 1961. — Т. 7. Живопис, графіка 1830–1847. — Кн. 1. — Режим доступу : <http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7010.htm> (дата звернення : 11.06.2018). — Назва з екрана.
10. Широцький К. Деякі портрети, роблені Тарасом Шевченком [Текст] / К. Широцький // Рада. — 1911. — 5, 6 квітня.
11. Широцький К. Портретные произведения Т. Шевченко [Текст] / К. Широцький // Искусство в Южной России. — 1914. — № 1–2. — С. 17–41.
12. Щурат В. З життя і творчості Тараса Шевченка [Текст] / Василь Щурат. — Львів, 1914. — 68 с.
13. Юр М. Живопис Тараса Шевченка : Художньо-стилістичний аналіз [Текст] / М. Юр // Мистецькі обрії : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. — К. : Фенікс, 2012. — Вип. 4 (14–15). — С. 86–91.
14. Яцюк В. Дещо про стилістику Шевченкових портретів [Текст] / В. Яцюк // Образотворче мистецтво. — 2006. — № 1. — С. 4–9.

References:

1. Biletskyi, P. (1998). *Apostol Ukrainy : zhyttia i tvorchist Tarasa Shevchenka* [Apostle of Ukraine : Taras Shevchenko's Life and Works]. Kyiv : Stylos. (In Ukrainian).
2. Vladych, L. (1965). Do pytannia pro khudozhniu osvitu Shevchenka v doakademichnyi period [On the issue of artistic education of Shevchenko in the pre-academic period]. Proceedings of *Yuvileina XIII naukova shevchenkivska konferentsiia*, (pp. 136–146). Kyiv. (In Ukrainian).
3. Itten, I. (2004). *Iskusstvo tsveta* [The Art of Color]. Moscow : D. Aronov. (In Russian).
4. Leonteva, G. (1976). *Karl Briullov* [Karl Briullov]. Leningrad : Iskusstvo. (In Russian).
5. Ovsiihuk, V. (2008). *Mystetska spadshchyna Tarasa Shevchenka u konteksti yevropeiskoi khudozhnoi kultury* [The artistic heritage of Taras Shevchenko in the context of European artistic culture]. Lviv : Instytut narodoznavstva NAN Ukrainy. (In Ukrainian).

6. Sak, L. (Comp.). (1989). *Povest Tarasa Shevchenko "Khudozhnik"*. *Dokumenty, illiustratsii* [The Artist : A Story by Taras Shevchenko]. Kiev : Mystetctvo. (In Russian & English).
7. Rakova, M. (1952). *Petr Fedorovich Sokolov. 1791–1848* [Petr Fedorovich Sokolov. 1791–1848]. Moscow : Iskusstvo. (In Russian).
8. Gorbacheva, S. & Iamshchikov, S. (Comps). (1983). *Russkii akvarelnyi i karandashnyi portret pervoi poloviny XIX veka iz muzeev RSFSR* [Russian watercolor and pencil portrait of the first half of the XIX century from the museums of the RSFSR]. Moscow : Izobrazit. Iskusstvo. (In Russian & French).
9. Biletskyi, O. I. at al (Eds). (1961). *Taras Shevchenko. Povne zibrannia tvoriv v desiaty tomakh* [Taras Shevchenko. Complete collection of works in ten volumes]. (Vol. 7, book 1). Kyiv. Retrieved from <http://litopys.org.ua/shevchenko/shev7010.htm>. (In Ukrainian).
10. Shyrotskyy, K. (1911, April 5, 6). *Deiaki portrety, robleni Tarasom Shevchenkom* [Some portraits made by Taras Shevchenko]. *Rada*. (In Ukrainian).
11. Shirotckii, K. (1914). *Portretnye proizvedeniia T. Shevchenko* [Portrait works by T. Shevchenko]. *Iskusstvo v Iuzhnoi Rossii*, 1–2, 17–41. (In Russian).
12. Shchurat, V. (1914). *Z zhytia i tvorchosty Tarasa Shevchenka* [From the life and works of Taras Shevchenko]. Lviv. (In Ukrainian).
13. Yur, M. (2012). *Zhyvopys Tarasa Shevchenka : Khudozhno-stylistychnyi analiz* [Shevchenko's painting : artistic and stylistic analysis]. *Mystetski obrii : Aktualni problemy mystetskoï praktyky i mystetstvoznavchoï nauky*, 4 (14–15), 86–91. (In Ukrainian).
14. Yatsiuk, V. (2006). *Deshcho pro stylistyku Shevchenkovykh portretiv* [Somewhat about the stylistics of Shevchenko's portraits]. *Obrazotvorche mystetstvo*, 1, 4–9. (In Ukrainian).